

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON HUKUMATNING SHAKLLANISHI VA AMALIYOTI TAHLILI

Iskandarov Iskadar

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti 1-kurs talabasi

iskandarlexnovice@gmail.com

ORCID: 0009-0004-4288-1392

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida elektron hukumatga o'tish va uni rivojlantirish bosqichlari o'rganib chiqiladi hamda analiz qilinadi. O'zbekiston Respublikasining elektron hukumatini rivojlanganlik darajasi boshqa davlatlar bilan solishtiriladi va elektron hukumatni yaratish borasida qilinayotgan ishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: axborot, elektron hukumat, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, strategiya

XXI asr axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan davr. Bugungi kunda axborot texnologiyalari va elektronlashish tizimi shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Axborot bu-inson sezgi organlari orqali qabul qiladigan signallar majmuasi hisoblanadi. Inson barcha axborotlarni jamiyat tomonidan o'zlashtirib boradi. Axborotni qabul qilish esa turli usullar orqali amalga oshirilishi mumkin. Masalan jamiyat a'zolari, shaxslar shuningdek, elektron va boshqa tartiblarda. Ushbu axborotlarni qanchalik to'g'ri va ishonchli ekanligi esa, axborot olingan manbaga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasiga muvofiq, Konstitutsiya barcha fuqarolarga axborot olish huquqini kafolatlaydi¹. Shuning uchun, davlatimiz tomonidan bugungi kunda davlat organlari faoliyatida ochiqlik, ishonch va shaffoflikni ta'minlash maqsadida bu sohani elektronlashtirish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmogda. Hukumatning elektronlashtirishining negizi ham shu hisoblanadi. Elektron hukumat bu-davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash yo'li bilan davlat xizmatlari ko'rsatishga doir faoliyatini, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar va texnik vositalar tizimidir². Elektron Hukumatni O'zbekiston Respublikasida joriy qilishdan asosiy maqsad davlat organlari faoliyatida shaffoflikni, tezkorlik va samaradorlikni, aholini qulayligini, xarajatlarni kamaytirishdir. Elektron Hukumat mavjud bo'lsagina xizmatlar tezkorlikda va ochiqlikda hal etiladi, muloqotni raqamlashtirish jarayoni tezlashadi. Shu orqali fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishi kuchayadi ya'ni online murojaatlar, elektron muhokamalar va boshqalar. Shuningdek fuqarolarda statistik ma'lumotlar olish imkoniyati ko'payadi.

Elektron Hukumatni joriy etishdan yana bir asosiy maqsad bu davlat organlari faoliyatida korrupsiyani oldini olishdir. Elektron Hukumat joriy etilsa va rivojlansa

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasi. Qonunchilik milliy bazasi, 01.5.2023-y., 03/23/837/0241-son <https://lex.uz/docs/6445147>

² Elektron hukumat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2015-yil 18-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 3-dekabrda ma'qullangan. <https://lex.uz/mact/-2833860>

korrupsiya butkul yo'qoladi. Korrupsiyani olishga va berishga imkoniyat mavjud bo'lmaydi.

Yana bir sabab haddan ziyod qog'ozbozlikdan voz kechiladi. Ya'ni fuqarolar hujjat tayyorlashda va uni taqdim etishda hech qanday navbatlarsiz amalga oshirishadi. Shuningdek, fuqarolarning vaqti ham harajatlari tejaladi. Hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri elektron Hukumatdan ro'yxatdan o'tkaziladi va tasdiqlanadi.

Elektron Hukumatni rivojlantirish uchun dastlabki qadamlar O'zbekiston Respublikasida 2015-yili qo'yildi. Ya'ni 09.12.2015 yildagi O'RQ-395-sonli Elektron Hukumat to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra quyidagi asosiy vazifalar belgilab berildi:

- davlat organlari faoliyatining samaradorligini, tezkorligini va shaffofligini ta'minlash, ularning mas'uliyatini va ijro intizomini kuchaytirish, aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan axborot almashishni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini yaratish;
- ariza beruvchilar uchun mamlakatning butun hududida davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarni elektron hukumat doirasida amalga oshirish bo'yicha imkoniyatlar yaratish;
- aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda elektron hujjat aylanishi, davlat organlarining o'zaro hamkorligi va ularning ma'lumotlar bazalari o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmlarini shakllantirish hisobiga davlat boshqaruvi tizimida "bir darcha" prinsipini joriy etish;
- tadbirkorlik subyektlarini elektron hujjat aylanishidan foydalanishga, shu jumladan statistika hisobotini taqdim etish, bojxona rasmiylashtiruv, litsenziyalar, ruxsatnomalar, sertifikatlar berish jarayonlarida, shuningdek davlat organlaridan axborot olish jarayonlarida elektron hujjat aylanishidan foydalanishga o'tkazish;
- tadbirkorlik subyektlarining elektron tijorat, Internet jahon axborot tarmog'i orqali mahsulotni sotish va xaridlarni amalga oshirish tizimlaridan foydalanishini, shuningdek kommunal xizmatlarni hisobga olishning, nazorat qilishning va ular uchun haq to'lashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etishni kengaytirish;
- naqd bo'lmagan elektron to'lovlar, davlat xaridlarini amalga oshirish, masofadan foydalanish tizimlarini va bank-moliya sohasidagi faoliyatning boshqa elektron shakllarini rivojlantirish³.

Elektron Hukumat joriy etilishi asosida quyidagi holatlar mavjud bo'lmaydi: hujjatlarni yig'ish, davlat idorasiga borish, navbatda turish va ariza yozish. Quyidagi yengilliklar esa mavjud bo'ladi: ariza yuborish va natijasini qisqa vaqt ichida olish. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yaratilgan. Bunda fuqarolar eng zarur ma'lumotlar bazasini oladi. Ishlash jarayoni esa qulay va qisqa vaqt talab etadi. My.gov.uz (<https://my.gov.uz/>) sayti orqali bir nechta elektron ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida olish imoniyati mavjud. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YIDXP) - bu butunjahon internet tarmog'ida rasmiy internet portal bo'lib, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va biznes uchun elektron davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini taqdim etadi. Portal davlat idoralari bilan o'zaro hamkorlikni soddalashtirish va keng ko'lamli davlat xizmatlariga yagona raqamli interfeys orqali tez va qulay kirishni ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Portal 2023-yil 1-iyul kuni ochilgan va bugungi kunda 10 milliondan ortiq ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarga ega⁴.

³ Elektron hukumat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 4-moddasi. Qonunchilik palatasi tomonidan 2015-yil 18-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 3-dekabrda ma'qullangan. <https://lex.uz/mact/-2833860>

⁴ <https://uz.wikipedia.org/wiki/YIDXP>

O'zbekiston BMTning elektron hukumatlar rivojlanish darajasi bo'yicha reytingida 6 pog'ona yuqorilab, 193 davlat orasida 63-o'rinni egalladi. Uning elektron hukumatning rivojlanish indeksi 0,79 ni, past va o'rta daromadli mamlakatlar orasidagi ko'rsatkichi esa 0,76 ni tashkil etdi.

Joriy yilgi hisobotga ko'ra, 23 ta davlat juda yuqori EGDI (e-government developmennt index) guruhiga o'tdi. Osiyodagi 10 ta: Armaniston, Ozarbayjon, Bruney Darussalom, Indoneziya, Kuvayt, Mo'g'uliston, Filippin, Qatar, Vetnam mamlakatlari ichida O'zbekiston ham bor. Shuningdek, ushbu guruhga Amerikadagi 3 ta, Afrikadagi 2 ta, Yevropaning 2 ta davlati ham yuqori darajadagi EGDI guruhidan juda yuqori guruhga o'tdi. Bundan tashqari, Afrikadagi 3 ta, Osiyodagi 2 ta, Okeaniyadagi 1 ta davlat o'rtadan yuqori EGDI guruhiga o'tdi⁵.

Davlatlar bilan taqqoslash. Yer yuzida mavjud davlatlardan ko'pchiligi bugungi kunda elektron Hukumat joriy etish bo'yicha o'zlarining modellarini ishlab chiqishmoqda. Elektron Hukumat rivojlanishi bo'yicha birinchi o'rinni Daniya qayd etgan⁶. Daniyacha uslubda deyarli barcha xizmatlar onlayn ko'rsatiladi. Masalan:

- Soliq to'lash
- Davlatdan yordam/nafaqa olish
- Shifokor qabuliga yozilish
- Ruxsatnomalar va arizalar barchasi e-hukumat orqali amalga oshiriladi.

Daniyada barcha davlat xizmatlarining to'liq onlayn shaklga o'tkazilgan bo'lsa, O'zbekistonda xizmatlarning katta qismi raqamlashtirilgan bo'lsa ham, ayrim jarayonlarda hali qog'oz shakli yoki idoraga borish zarurati mavjud. O'zbekiston bilan solishtiradigan farqli jihatlaridan yana biri Daniyada fuqarodan ma'lumot faqat bir marta olinadi va shu ma'lumotlarni doimiy tarzda avtomatik oladi O'zbekistonda esa ba'zi davlat idoralarida qayta tasdiqlash qo'shimcha hujjatlar so'rashi mumkin ya'ni jarayonlarning bir qismi elektronlashtirilgan boshqa qismi esa odatiy holda. O'zbekiston Respublikasida ba'zi sud kadastr va boshqa hujjatlarning elektron emas asl nusxasi talab etiladi. Daniyada bularning barchasi elektron tartibda amalga oshiriladi.

Janubiy Koreya Respublikasi ham bugungi kunda elektron hukumat o'rtacha rivojlangan davlatlardan biri hisoblanadi. Janubiy Koreya elektron hukumatni rivojlantirishda ulkan muvaffaqiyatga erishgan davlat hisoblanadi. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat institutlarining hamda aholining davlat boshqaruvidagi elektron ishtirokining rivojlanganlik darajasi bo'yicha reytingida birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ham uning tajribasi so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda⁷. Buning asosiy sabablaridan biri Koreya Respublikasida IT va AKT sohalarining rivojlanganligidir. Koreya bu darjada rivojlanishining asosiy sababi Koreya har 5 yilda strategiya ishlab chiqaradi va uni amalga oshirilishi ustidan qat'iy nazorat qiladi. O'zbekiston Respublikasida my.gov.uz sayti rasmiy ravishda o'z faoliyatini amalga oshirsa, Koreyada government 24 fuqarolar uchun yagona portal, soliq, hujjat olish, ariza topshirish va boshqa xizmatlarni taqdim etadi⁸. Xulosa qilib aytganda Koreyada barcha davlat xizmatlari IT sohasidagi muvaffaqiyatlar evaziga rivojlanib bormoqda, O'zbekiston Respublikasida esa axborot texnologiyalari sohasidagi savodxonlik darajasi endi rivojlanish hisobiga kelajakda hukumatni to'liq elektronlashtirish ko'zda tutilgan.

⁵ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/09/19/e-governments/>

⁶ <https://egov.uz/news/daniya-qanday-qilib-raqamli-hukumat-sohasida-global-yetakchiga-aylandi-birinchi-maqola-1012>

⁷ <https://medium.com/@uzeconomist/janubiy-koreyada-elektron-hukumatning-rivojlanishi-hamda-uning-tajribasini-ozbekistonda-qolash-4ae08e947743>

⁸ <https://www.gov.kr/portal/govEng/>

Taklif va tavsiyalar. O'zbekiston Respublikasida elektron Hukumatni rivojlantirish uchun qabul qilingan qonun hujjatlari ijrosini ta'minlash va ularni yanada tizimlashtirib tartibga solish masadida Elektron hukumat kodeksi qabul qilinishi kerak. Ushbu Kodeksning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi elektron Hukumati faoliyatini tartibga solishdan iborat bo'ladi. Davlat organlari mahalliy boshqaruv organlari faoliyatini elektron tartibda amalga oshirish va fuqarolarning elektron xizmatlardan foydalanishni ta'minlash asosiy vazifasi etib belgilanadi. Davlat organlarining ma'lumotlar bazalari yagona standartlarga muvofiq ishlashini ta'minlaydi. Ma'lumotlar almashuvi xavfsiz, qonuniy va shaffof tarzda amalga oshiriladi. Fuqarolar va biznes subyektlariga o'z ma'lumotlariga kirish va uni boshqarish huquqi kafolatlanadi. Ushbu tizimni yaratishdan oldin xavfsizlik masalalariga qattiq e'tibor qaratiladi. Chunki ko'plab kishilar kiberhujum va kiberjinoyatlar qurboniga aylanib qolishi tabiiy hol. Buning uchun alohida himoya tizimlari ishlab chiqiladi. Ushbu tizim orqali shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari ularning roziligisiz o'g'irlanishini oldini oladi va himoyalaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda elektron hukumatining rivojlanishi uchun bir nechta qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Ushbu sohani rivojlantirish davlatning asosiy vazifasi hisoblanib, uni ta'minlash borasida bir nechta ishlar qabul qilinmoqda. Sohani takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishning chora-tadbirlari to'g'risida" PF-113-son Farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, aholiga davlat xizmatlarini qulay va oson shakllarda ko'rsatish ko'lamini oshirish va fuqarolarning idorama-idora sarson bo'lib yurishining oldini olish, davlat organlari axborot tizimida mavjud ma'lumotlarni ishonchli himoya qilish bo'yicha ishlarni izchil davom ettirish vazifasi yuklatildi. Bu aholi uchun yanada yengillik va imkoniyatlar yaratib berdi. Qisqa qilib aytganda, elektron Hukumat tizimini rivojlantirish bo'yicha ishlar jahon tajribasini o'rgangan holda amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Qonunchilik milliy bazasi, 01.5.2023-y., 03/23/837/0241-son <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Elektron Hukumat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining 09.12.2015 yildagi O'RQ-295-son Qonuni. Kuchga kirish sanasi 11.06.2016. Qonunchilik palatasi tomonidan 2015-yil 18-noyabrda qabul qilingan. Senat tomonidan 2015-yil 3-dekabrda ma'qullangan
3. Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.07.2025 yildagi PF-113-son Farmoni
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
5. <https://www.gazeta.uz/ru/>
6. <https://id.egov.uz/>
7. <https://www.gov.kr/portal/foreigner/en>